

TELEKO‘RSATUVLARDA KASB ETIKASINING O‘RNI VA
AHAMIYATI

Luiza Toshpo‘latova journalist

Annotatsiya. Ushbu tezis journalist odob-axloq qoidalari haqida bo‘lib, jurnalistlar belgilab qo‘yilgan qoidalarga amal qilish darajasi va jurnalistlarning kiyinish odobi oddiy kuzatuvchi uchun qanchalik darajada muhumligi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlari. Odob-axloq, imij, axborot, xabar,

XXI asrni tom ma’nodagi zamonaviy axborot texnologiyalari asri deyish mumkin. Bugun qaysi sohaga qaramang, zamonaviy texnologiyalar kirib bormoqda. Axborot texnologiyalarining kundan-kun rivojlanib borishi axborot to‘plash, qayta ishlash va tarqatishda bo‘layotgan jarayon suratini yanada tezlashishiga sabab bo‘lmoqda. Albatta, bu kishilarning axborotga bo‘lgan talabini qondirish uchun yetarli bo‘layabdi deyish mumkin. Jahonning eng yuksak darajada rivojlangan davlatlari telekanallari ham axborot uzatish jarayonida faol ishtiroki bilan insonlarga xolis axborotni yetkazishda yuksak va sifatli axborot uzatishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan. Televideniyaning axborot uzatish vazifasi o‘z ichiga ko‘plab masalalarni qamrab oladi. Xususan, axborot uzatishda eng muhim hisoblangan auditoriya masalasiga alohida e’tibor qaratish lozim. Telekanallar eng avvalo, auditoriya talabiga mos axborotni uzatish lozim. “Shuningdek, tomoshabinning psixologik qarashlarini aks ettiruvchi, ularga xush yoqadigan shu bilan birga ularning axloqiga ta’sir qiladigan axborotni uzatish maqsadga muvofiq”¹. Axborot tayyorlash va uni uzatish tizimini yanada takomillashtirish texnika taraqqiyotlaridan yuksak darajada foydalanish evaziga yuqorida aytilgan vazifalarga erishish mumkin. Zero, qoloq axborot texnologiyasi bilan yuksak

¹ Бахриев К. Оммавий ахборот воситалари фаолиятининг ҳуқуқий асослари. -Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001.

natijaga erishish “osmondan olma tushishini” kutish bilan barobar.

Axborotning jamiyat globallashuvi, konvergentsiyalashuvining yanada jadallashishi jahonda axborot oqimining turli kuchlar tomonidan boshqarilishi g‘oyalar kurashining avj olishi mafkuralarning to‘qnash kelishi avvalo berilayotgan axborotning har qanday ko‘rinishini ko‘zdan kechirish, eng zaruriginina tanlab olish, shuningdek omma xususan, yosh avlod ongida turli xil salbiy fikr-mulohazalarga sabab bo‘ladigan axborotni to‘xtatib qolish, xolis hamda haqqoniy axborotni uzatishni yo‘lga qo‘yish eng dolzarb vazifasidir. Televideniyeining boshqa ommaviy axborot vositalaridan ustunligini hisobga olsak, unda ta’sirchan vositalar rangtasvir, jonli efir borligini nazarda tutsak teletomoshabin ongida xolis axborotga bo‘lgan intilishlarni qondirish aynan telekanallarning oldida turgan eng dolzarb vazifadir. Tasvir hamda so‘zning keng imkoniyatlari, jonli tasvirning borligidan foydalanib axborot qabul qiluvchilarga tezkor ishonchli axborot bera olish teletomoshabin ongida axborot berishning eng muhim shartidir. Agar biz yuqorida tilga olingan biror jihatni unutib qoldiradigan bo‘lsak, telekanal auditoriyasi tushib ketishi ushbu kanalga nisbatan ishonchning yo‘qolishiga sabab bo‘lishi mumkin. Ommaning axborotga tashnaligini qondirish uchun doim qat’iy prinsipga amal qilish kerak. Bundan tashqari «Yoshlar» telekanalining “Fan va yoshlar”, “Imkon shou”, “Vatanparvar” kabi bir qancha ko‘rsatuvlar jamoatchilik orasida katta qiziqish uyg‘ota olgan. Yoshlar xalqimizning orzu-intilishlarini ro‘yobga chiqaradigan katta kuchdir. Shu bois yoshlarning “Katta kuch” ekanligini namoyon qiluvchi ijodiy faoliyatini, bilim olish xususiyatlarini, sportdagi yutuqlarini ommaviy axborot vositalari yoritib bormoqda. “O‘zbekiston” teleradiokanalining “Axborot”, «Yoshlar» teleradiokanalining “Davr”, “Toshkent” teleradiokanalining “Poytaxt”, “Sport” teleradiokanalining “Xabarlar”, shuningdek mahalliy televideniyealar axborot dasturlari teletomoshabinlarning axborotga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishga harakat qiladi. Shu o‘rinda bir fikrni aytish joiz. Bugungi kunda jurnalistlarning sohalarga ixtisoslashuvi ko‘zga tashlanmoqda. Qishloq xo‘jaligiga bag‘ishlangan

ko'rsatuvlarni tayyorlovchi jurnalistlar alohida, umuman har bir sohani va mavzuni yoritishga ixtisoslashgan telejurnalistlar ajralib chiqmoqda. Demak, axborot texnologiyalarining ishlab chiqilishi va amaliyotda keng joriy etilishi jurnalistika sohasining gullab yashnashi uchun asos bo'la oladi.

Televizion axborotlarni tayyorlash va efirga uzatish yangi texnologiyalari jahon jurnalistikasi tajribasida yangicha ko'rinishlarda o'zining amaliy tasdig'ini topib kelmoqda. Rossiya jurnalisti V.G. Kuznetsovning shohidlik berishicha, "Fransiyaning Marsel" telestudiyasida 10 nafar telejurnalist bo'lib, ularning har biri kinotasvirga tushirish, tasvirni, ovozni montaj qilish, kadrda boshlovchi va suxandon vazifasini bajarish hamda mashina haydash malakasiga egadir"² Bu esa jurnalistika sohasida muxbir universalizmi, axborotni tayyorlashda ixtisoslashuvlik, muxbirning kasbiy mahorati bilan uning texnik amaliyotini uyg'unlashtirish, axborot manbaini erkin tanlash va uni qayta ishlash kabi televideniya axborot berishning yangi shakllarini yuzaga keltirdi.

Bugun rivojlangan davlatlarda telejurnalistlarning o'ziga xos toifasi vujudga keldi. Ular jurnalistlik qilish bilan bir qatorda tasvirga olish va montaj qilishdek ishlarni bemalol bajara oladi. Yuqorida qayd etib o'tganimizdek televideniya axborot berishning yangi shakllari bugun O'zbekiston televideniyesi dasturlarida qisman bo'lsada, o'z ifodasini topib kelmoqda. Xususan, "Axborot", "Davr", "Poytaxt" informatsion dasturlari aholining axborotga bo'lgan talabini qondirib kelmoqda. Ayniqsa "Axborot" va "Davr" ko'rsatuvlari bu borada ancha yetakchilik qiladi. Ushbu kanallar zimmasiga anchayin mas'uliyatli vazifa yuklatishi aniq. Negaki, xoriydan kelayotgan axborotni to'g'ridan-to'g'ri bermasdan uning bir qancha jihatlarini chetlab o'tgan holda ommaga yetkazish oson ish emas. U bir qancha bosqichlarni bosib o'tgach auditoriyaga yetkaziladi. Biz yuqorida informatsion dasturlarning axborot berish vazifasini ko'rib chiqdik. Biroq ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy ko'rsatuvlar ham o'ziga xos tarzda aholini axborot bilan ta'minlaydi. "Bugungi ko'rsatuvlar ham yosh avlodni

² Эрназаров Қ.Т. Репортёрлик фаолиятининг назарияси ва амалиёти. – Т.: Университет, 2002. - Б.48.

ma'naviy barkamol qilib tarbiyalashga qaratilgan bir maqsad hisoblanadi. Bundan tashqari, yoshlar ko'rsatuvlarida ularning odob-axloq masalalariga ham jiddiy e'tibor beriladi. Zero, ishning indallosi odob-axloqdir"³. Ayniqsa, yoshlarning tarbiya masalalar bag'ishlangan rangin ko'rsatuvlar efirga uzatila boshlandi. Biz yuqorida tilga olgan ko'rsatuvlar voyaga yetayotgan yosh avlodni ma'naviy barkamol, yuksak qadriyatlarga sodiq hamda ona vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Kamolotga erishish uchun avvalo qalb pokizaligi haqid o'ylash kerak. Buning barchasi haqiqiy bilimga bog'liqdir. Kelajak avlodni ma'nan yetuk, ruhan pok, boy tafakkurli qilib tarbiyalashda ularning yuksak ma'naviyatli va madaniyatli qilib voyaga yetkazishda teleko'rsatuvlarning ahamiyati katta. Buning uchun esa eng avvalo, efirda berilayotgan ko'rsatuvning ta'sir darajasini kuchaytirish, soniga emas, sifatiga e'tibor berish lozim. Televideniyeining imkoniyatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, biz yuqorida aytgan gaplarimizning isbotini ko'ra olamiz. Televideniye auditoriyaning informatsiyaga bo'lgan ehtiyojini tez va ta'sirli qondirish bilan boshqa ommaviy axborot vositalaridan ajralib turadi. Tasvir, so'z va ovozning o'zaro uyg'unligi axborotni to'laqonli uzatishda cheksiz imkoniyat tug'diradi. Bu imkoniyat esa o'z navbatida unga efir estetikasi mas'uliyatini yuklaydi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, teletomoshabin efirda berilayotgan xabardan ko'ra uni yetkazayotgan jurnalistga e'tibor berar ekan Amerikalik mashhur jurnalist, tokshou qirolichasi Opra Uinfri o'z tajribasidan kelib chiqib shuni aytadiki, "Teletomoshabin uchun siz berayotgan axborot muhim emas. Eng zamonaviy dekoratsiyalar, boshlovchilarning turli-tuman kiyimlari, studiyaga taklif etilgan mashhur insonlarning boshqalarga o'xshamagan xatti-harakatlari muhimroq"⁴. Buning qanchalik haqiqatligini vaqt ko'rsatadi. Ammo ekranda paydo bo'lgan suxandon eng avvalo, tashqi ko'rinishi bilan omma diqqatini jalb qiladi.

³ ЖУРНАЛИСТИКА. 7-жилд. – Т.: О'zbekiston НМИУ, 2019

⁴ Телевизионная журналистика. – М.: МГУ, 2002. 22 б.

O‘zini tuta bilish hamda nutq masalalari keyingi vazifa. Nutq madaniyati efir estetikasi va etikasining eng muhim jihati hisoblanadi. Chunki insonning borlig‘ini namoyon qiluvchi vosita uning tili, nutqiy madaniyatidir. Telenutq o‘ziga xos axborotning kanali hisoblanadi. Jurnalistning nutqiy salohiyati qanchalik yuqori bo‘lsa, u notiqlik san‘atini qanchalik egallagan, tilning adabiy uslubiy maromlarini o‘zlashtirgan bo‘lsa, efir estetikasi va etikasining talablariga javob bergan bo‘ladi. Ushbu qoidalarga amal qilinmasa, berilayotgan axborot qanchalik muhim bo‘lmasin, uning ta‘sirchanlik darajasi pasayib boraveradi, auditoriyani o‘ziga qaratadi. Tomoshabin dasturning mohiyati, unda yoritilayotgan mavzu bilan qiziqmaydi. Aksincha, boshlovchi kiyib olgan jimjimador ust-kiyim tomoshabinning munozara mavzusiga aylanadi. Agar tomoshabinga baho bering, deydigan bo‘lsangiz, dastavval u jurnalistning tashqi ko‘rinishi haqida gap ochadi. Xulosa qilib aytganda, televideniya faoliyat yuritayotgan jurnalistlarimizning efirda o‘zini qanday tutishi, gapirishi kiyimi me‘yorida bo‘lishi muhim. Shuningdek, jurnalist efir qonun qoidalaridan chetga chiqmagan holda ko‘rsatuvning ta‘sirchanlik darajasini oshirishi tomoshabin ongida yaxshi taassurot uyg‘otishi lozim.

